

ШЎР ЮВИШДА ТУПРОҚЛАРНИ ТУЗСИЗЛАНТИРУВЧИ СИФАТИДА БИСОЛВЕНТ ПРЕПАРАТИДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ҲАҚИДА

Садиев Фарҳод Фатуллоевич – катта илмий ходим, PhD.

Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти.

Жаҳонда аҳоли ва мамлакатларнинг озик-овқат хавфсизлигини таъминлайдиган, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг турғунлиги уларнинг иқтисодий ва сиёсий барқарорлиги энг муҳим масалалардан бири бўлиб ҳисобланади. Тупроқнинг деградацияси инсониятга катта иқтисодий зарарларни ва таҳдидларни келтириб чиқаради. Турли мамлакатларда тупроқ деградациясининг турли шакллари учрайди, улар мелиорация турларини белгилайди. Шу жиҳатдан, тупроқ унумдорлигини ошириш, шу жумладан уларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш кўплаб мамлакатлар учун муҳим аҳамиятга эга.

Ҳозирги кунда республикада суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатни яхшилаш ва унумдорлигини ошириш муаммоларини ҳал қилишга катта эътибор қаратилмоқда. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «... суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини янада яхшилаш, мелиорация ва ирригация иншоотлари тармоғини ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришга жадал усулларни, биринчи навбатда замонавий сув ва ресурсларни тежайдиган агротехнологияларни кенг жорий этиш, юқори маҳсулдор қишлоқ хўжалиги техникасидан фойдаланиш»¹¹⁶ бўйича вазифалар белгилаб берилган. Шу жиҳатдан, шўрланган ва гипслашган (қийин мелиорация қилинадиган) ерларнинг унумдорлигини оширишнинг самарали усуллари бўйича янги технологияларни ишлаб чиқиш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Фанлар академияси Биоорганик кимё институтида шўрланган тупроқларда ҳам экинларни етиштириш шароитларини яхшилаш учун Биосолвент (муаллифлар А. Тўраев, И. Худайназаров) мелиорант препарати яратилган. Тупроқ ва экинларнинг ҳосилдорлигига препаратларининг таъсирини синовдан ўтказиш уларни амалда кенг қўллаш учун асос бўлиши мумкин.

Ушбу Биосолвент препаратининг шўр ювишдаги самарадорлигини аниқлан учун дала тажрибаси ўтказилди. Тупроқнинг шўрини оддий сув билан ювилганда HCO_3 нинг миқдори ошди, Биосолвент билан ювилганда эса камайди (0-30 см қатламда), ёки назорат вариантыга нисбатан кичик кўрсаткичларда ошиши мумкин. Натижада, оддий суғориш технологияси таъсирига нисбатан Биосолвентдан фойдаланиш тупроқнинг ишқорийлигини пасайтиради. Хлор иони назорат вариантыда ҳам, Биосолвентдан фойдаланиш вариантыда ҳам яхши ювилди. 0-70 см қатламда назорат вариантыда дастлабки миқдорнинг -17,7 фоиз, Биосолвентли вариантда 59,6 фоиз ювиб чиқарилди, яъни вариантлар орасидаги фарқ -41,9 фоизни ташкил этди. Бир метрли қатламда ушбу катталиклар мос равишда назоратда дастлабкига нисбатан 5,5 фоизи ва тажрибада эса 42,3 фоиз, фарқи -36,8 фоизни ташкил қилди.

¹¹⁶Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги " ПФ-4947-сонли "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида Фармони.

1-расм. Тўпроқнинг шўрини ювишдан олдин чекларга Биосолвент сепганда алоҳида ионларнинг ювилишига самарали таъсири (0-70 см).

Биосолвентнинг таъсири 0-70 см қатламда сульфатларнинг ювилишида ҳам сезилди: назоратда 21,8 фоиз, препаратли вариантда эса 35,2 фоизни (фарқи 28 фоиз) ташкил этди. 0-70 см қатламда кальций ионининг ювилиши назорат вариантыда -32,5 фоизни, тажрибада -60,5 фоизни (фарқ -28 фоиз) ташкил қилди. 0-70 см қатламда магний миқдори назорат вариантыда 2,9 фоизга камайган бўлса, тажрибада -74,7 фоизга ошди, ушбу ҳолат шундан далолат берадики, Биосолвент препарати магний ионининг эришини кучайтириб тўпроқнинг қаттиқ фазасидан ювилиб чиқиши билан изоҳланади. 0-70 см қатламда натрий ионининг кўпроқ ювилиб чиқиши қайд этилди, яъни назорат вариантыда -36,6 фоиз ювилган бўлса, препаратли вариантда эса -56,3 фоиз (фарқи -19,7 фоиз) ни ташкил этди. Калийнинг ювилишида ҳам худди шундай ҳолат қайд этилди: назоратда 5,5 фоиз, тажрибада 33,9 фоиз (фарқи 28,4 фоиз). Тўпроқнинг юқориги 0-30 см қатламида вариантлар орасида ионларнинг ювилиб чиқиш фарқи: хлор-иони бўйича -45,6 фоиз, сульфат бўйича -27,6 фоиз, кальций бўйича -43,8 фоиз, натрий бўйича -21,1 фоиз, калий бўйича -42,6 фоизни ташкил этди. Яъни, ионлар миқдорининг камайиши деярли 0-70 см қатламга тўғри келади, аммо сульфатлар ва кальций бўйича бу миқдорлар мос равишда 14,2 ва 15,8 фоизга юқори. Биосолвент препаратидан шўрни ювиш учун фойдаланилганда назорат вариантыга нисбатан тўпроқ таркибидаги озуқа элементларининг миқдори абсолют миқдорларда ва дастлабки миқдорга нисбатан сезилмас даражада камайди: N-NH₄ 2,0 мг/кг (дастлабкига нисбатан 4,2 фоиз) га, P₂O₅ 1,9 мг/кг (дастлабки миқдорга нисбатан 13 фоиз) га, K₂O 2,7 мг/кг (дастлабкига нисбатан 2,3 фоиз) га камайди.

Биосолвентни қўллаб шўр ювишда сувни тежашнинг мумкин бўлган қийматларини аниқлаш учун В.Р.Волобуев формуласига мувофиқ тўпроқни тузсизлантириш бўйича анъанавий ва Биосолвент билан дала шароитида шўр ювишнинг ҳақиқий маълумотларидан фойдаланиб тўпроқнинг туз ювилиши кўрсаткичи аниқланди (1-жадвал).

$$M_{\text{шю}} = 10000 \cdot \alpha \cdot \lg(S_{\text{бош}}/S_{\text{пухс}}) \quad (1)$$

бу ерда, $M_{\text{шю}}$ – шўр ювиш меъёри, $\text{м}^3/\text{га}$; $S_{\text{бош}}$ – шўр ювиш зарур бўлган тупроқ қатламидаги тузлар миқдори, тупроқ массасига нисбатан %; $S_{\text{рухс.}}$ – ҳисобланган қатламда рухсат этилган тузлар миқдори, тупроқ массасига нисбатан %; α – туз ювилиши кўрсаткичи.

Кучли шўрланган тупроқлар учун зарурий шўр ювиш меъёри ушбу формулага асосан ҳисоблаб чиқилган ва туз ювилиши кўрсаткичи тажриба йули билан аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал.

Ҳақиқий туз ювилиш кўрсаткичи ва кучли шўрланган тупроқлар шўрини ювиш учун зарурий ҳисобланган шўр ювиш меъёри.

т/р	Кўрсаткичлар		Вариантлар		Фарқи: Б - Н		Ўзгариши, марта (Б/Н)
			Назорат (Н)	Биосол вент (Б)	Абс. катталиқ	фоиз	
1	Қуриқ қолдиқ, фоиз	Шўр ювишгача*	0,812	0,842			
		Шўр ювишдан кейин	0,644	0,499			
		Шўр ювишда ювилган	0,168	0,343	0,175	104	2,0 кўп
		Тузларни 0,1 фоиз камайтириш учун сув сарфи	1190	583	607	51	2,0 кам
2	$S_{\text{бош}}/S_{\text{якун}}$		1,26	1,69			
3	Туз ювилиш кўрсаткичи, α		1,99	0,88	-1,11	-56	2,3 кам
4	Кучли шўрланган тупроқлар учун ҳисобланган шўр ювиш меъёри, $\text{м}^3/\text{га}$ **		8549	5298	-3251	-38	1,6 кам
5	ЕСе, dS/m	Шўр ювишгача	8,3	8,5			
		Шўр ювишдан кейин	6,0	5,5			
		Ўзгариши	2,3	3,0	0,7	30	1,3 кўп
		Шўрланишни 1 dS/m камайтириш учун сув сарфи	870	667	203	23	1,3 кам
6	$S_{\text{бош}}/S_{\text{якун}}$		1,38	1,55			
7	Туз ювилиш кўрсаткичи, α		1,43	1,05	-0,38	-27	1,4 кам
8	Кучли шўрланган тупроқлар учун ҳисоблаган шўр ювиш меъёр, $\text{м}^3/\text{га}$		7477	5490	-1987	-27	1,4 кам

Шўр ювиш меъёри $2000 \text{ м}^3/\text{га}$.

**Хлор-сульфат типдаги тупроқлар учун қуруқ қолдиқ бўйича шўрсизланиш ҳисоби билан кучли шўрлангандан (1 фоиз массага нисбатан) шўрланмагангача (0,25 фоиз массага нисбатан).

Тажриба натижалари шуни кўрсатадики, шўр ювиш вақтида Биосолвент препаратини қўллаш анъанавий технологияга нисбатан унинг самарадорлигини оширади ва тузларнинг ювилишини кўчайтириш орқали сувни тежашга имкон беради. Натижада шўр ювиш учун сувнинг умумий истеъмоли камаяди. Анъанавий шўр ювишда шўрланишнинг куруқ қолдиғини 0,1 фоизга камайтириш учун 1190 м³/га сув талаб қилинади, Биосолвентдан фойдаланганда эса 583 м³/га сув сарфланади, яъни деярли икки баробарга камаяди. Шўрланишнинг ҳақиқий кўрсаткичлари α бўйича ҳисобланганда кучли шўрланган тупроқлар учун шўр ювишнинг нетто сув меъёри 3000 м³/га кам (38 фоиз) сарф қилинди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Худойназаров, И.А., Тураев А.С. Палуашова Г.К., Шарафутдинова Н.Ш., Широкова Ю.И., Садиев Ф.Ф. Инновационные решения по снижению засоленности почвы с помощью отечественного препарата – десоленизатора. // Респ. Научно-практическая конференция, посвященная 100 летию Национального университета Узбекистана им.Мирзо Улугбека «Почва, климат, удобрение и урожай: актуальные проблемы и перспективы», 5 декабря, Москва 2018 г. С. 298-301.

2. «Исследование мелиорирующего (почво - и водосберегающего) воздействия биопрепаратов и солеустойчивых растений на засоленных почвах Сырдарьинской области»/Отчёт о научно-исследовательской работе КХА-7-008-2015 (закл.), НИИИВП, 2017 г. Отв. исп. к.с.-х.н. Широкова Ю.И.

3. Садиев Ф.Ф., Широкова Ю.И., Палуашова Г.К., Применение мелиорантов для усиления выщелачивания солей при промывке почв Узбекистана//ProceedingsofthescholarlyabstractsEuropeanAcademicScienceandResearchNovember,2021. The No. XIX (2021): European Academic Science and Research, p.36 <https://ojs.scipub.de/index.php/EASR/issue/view/20>

4. Садиев Ф.Ф. Исследование процессов рассоления трудномелиорируемых почв Сырдарьинской области при использовании биологических и химических препаратов диссертационная работа на соискание ученой степени доктора философии (Doctor of Philosophy) по техническим наукам 06.01.02 – Мелиорация и орошаемое земледелие/ Ташкент, 2022. 120 с.